

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

¹Солиева Шоира Абдурашитовна, ²Мухторова Хуснида Абдугопоровна
¹АГПИ, факультет физической культуры, доцент, ²АГУ, преподаватель факультета
физической культуры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211806>

Аннотация. В статье рассматривается психологическая компетенция будущих учителей дошкольных образовательных организаций физической культуры в современном развивающемся мире. Раскрывается специфика этой компетенции в структуре профессионального труда учителя.

Ключевые слова: психологическая компетенция, учитель; профессиональная деятельность.

"От национального возрождения - к национальному прогрессу" - такова парадигма широкомасштабных реформ, проводимых в последние годы во всех социально-экономических сферах в Узбекистане, в том числе по дальнейшему развитию физической культуры и спорта как важной части государственной и общественной системы.

В Послании Олий Мажлису глава нашего государства отметил, что первостепенное значение имеет развитие духовно-нравственного мира наших людей. "Нам следует еще шире распространять здоровый образ жизни среди населения, - также подчеркнул он. - В этих целях в регионах необходимо построить новые объекты массового спорта, особенно для молодежи.

Прежде всего, важно начать воспитание с семьи, а затем с дошкольного периода. Образовательный процесс перед школой играет очень важную роль в нашей жизни. Именно с этого периода мы можем понять суть понятия здорового образа жизни.

Повышение качества образования является одной из приоритетных задач, решение которой связано в первую очередь с переосмыслением цели и результата образования.

В современной педагогической литературе пока еще не имеется четкого общепринятого разведения понятий «компетенция» и «компетентность». Во многом это связано с тем, что английские слова «competence» и «competency» зачастую определяются как синонимы и переводятся в двойном значении: «компетентность» и «компетенция». Неопределенность понятия «компетенция» обусловлена и разнообразием аспектов ее понимания: общеязыкового, психологического, педагогического.

В компетентностном подходе отражен такой вид содержания образования, который не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а включает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых функций, социальных ролей, проявление компетенций. Компетентностный подход в образовании в противоположность концепции «усвоения знаний» предполагает освоение учащимися умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни.

Новые задачи, которые стоят перед образованием, требуют использования новых эффективных подходов со стороны педагогов дошкольного образования, что нашло

отражение в тенденции к психологизации образования. Такая тенденция проявилась в необходимости формировать и развить у педагогов психологическую компетенцию, как часть профессиональной квалификации. Содержание психологической компетенции является предметом исследования многих ученых, однако содержание психологической компетенции на уровне стандартов предлагается в большей степени имплицитно, что создает сложности при разработке программ обучения и повышения квалификации преподавателей.

Позиции в отношении роли психологии в профессиональной деятельности педагога; умение использовать психологические знания в работе; умение видеть за поведением ребёнка его состояние, уровень развития познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, черт характера, способность ориентироваться, оценивать психологическую ситуацию в отношениях с ребёнком и коллективом детей и избирать рациональный способ общения. Однако такое определение не учитывает способности педагога принимать психологическую информацию, осмысливать её, включать в мотивационно - личностный план, строить на её основе систему отношений, принимать адекватные психологические решения. Таким образом, можно сказать, что термин «психологическая компетентность» выходит за рамки психологической грамотности и должна включать профессионально-действенный компонент, личностные установки на восприятие и использование психологической информации. Такое определение, по мнению большинства исследователей, является достаточно полным и наиболее перспективным для дальнейшего изучения данного феномена.

В современном мире мы видим, что прежде доминирующая функция учителя как носителя и передатчика знаний из поколения в поколение переходит к техническим носителям и средствам информационной связи. Поэтому акценты в функциональном содержании учительского труда и его профессиональной подготовке должны быть перемещены на те цели и задачи образовательной деятельности, которые не могут быть достигнуты и решены без учителя как неизбежного «человеческого фактора» формирования и развития адаптивного потенциала личности.

Психологическая компетентность учителя заключается в умениях правильной организации духовно-воспитательного процесса, физкультурной деятельности учащихся и поведения учителя. Например, правильная подача учебного материала на занятие, раскрытие смысла их решения, показ и объяснение физических упражнений, оказании помощи дошкольникам в их выполнении. Правильное управление учащимися обеспечивает мобилизацию их внимания, четкое выполнение построений и перестроений, подготовку к двигательной деятельности, отработку отдельных видов упражнений, дозировку физической нагрузки. Свое поведение учитель строит, исходя из необходимости рационально распределять внимание, выбирать соответствующий тон общения с детьми, контролировать свои действия. Хорошая организация самостоятельной деятельности учащихся — типичный признак опытности учителя. Мастер педагогического труда отличает также высокий уровень самоорганизации. Профессия учителя, в том числе и учителя физкультуры, относится к профессиям «повышенной речевой ответственности», в которых обязательным условием профессионализма является коммуникативная компетентность, а внутри её конфликтологическая (умение конструктивного отношения к конфликтам, владение способами их анализа и разрешения) и риторическая компетентность (культура речевого взаимодействия).

Эти умения формируются на протяжении всей работы и содержат навыки общения со всеми детьми, их родителями, руководством и другими организациями.

REFERENCES

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе; 2003.
2. Буторин, В.В., Шугуров, А.А. Психологическая компетентность как один из ключевых компонентов подготовки студентов вузов физической культуры; Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием; 2020.
3. Григорович Л.А., Чернова О.Н. формирование психологической компетентности современного учителя в условиях дополнительного профессионального образования; 2016.
4. Гутко А.В. Формирование психологической компетентности у будущего учителя физической культуры; Новгород, 2011.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессий; Екатеринбург; 2003.
6. Иванов Д.А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании; 2007.
7. Кузьмина Н.В. Психологическая структура деятельности учителя; Томск, 1976.
8. Лазаренко Л.А. Психологическая компетентность педагога как фактор профессионализации; 2008.
9. Панферов В.Н. Интегративный подход в образовании; Санкт -Петербург, 2003.
10. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования; 2003.
11. Шугуров, А.А, Буторин, В.В. Повышение психологической компетентности тренера посредством социально-психологического тренинга; 2020.